

I.Yusupov dóretpelerinde ráwish mánili frazemalardıń qollanılıwı

G.A.Allambergenova - QMU, Qaraqalpaq til bilimi kafedrası docenti

Tolbaeva Shaxzada - QMU, qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakultetiniń studenti

Qaraqalpaq tilinde tereń mánili, obrazlılıǵı menen ayrıqshalanatuǵın til baylıqlarınıń bir toparın frazeologiyalıq sóz dizbekleri quraydı. Onda qaraqalpaq xalqınıń ásirler dawamında qalıplesken danalıǵı, oyı, ármanı, kún-kórisi, qullası, pútkil turmısı az sózli, tereń mánili sóz dizbekleri arqalı beriledi. Sonlıqtan da, kórkem ádebiy shıǵarmalarda turaqlı sóz dizbekleri obrazlı, tereń mánili til birlikleri sıpatında stillik jaqtan jiyi qollanıladı. Shıǵarmanıń talabına sáykes bul tarawda til baylıqlarınıń barlıǵı da jumsala beriwi múmkin, ol jazıwshınıń sheberligine baylanıslı. Solay da kórkem shıǵarmanıń tilinde frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń ózine tán ózgesheligi bar.

Qaraqalpaq tilinde frazeologiyalıq sóz dizbekleri oǵada kóp. Olar kúndelikli qarım-qatnas jasaw hám pikirdi ótlestirip beriwde kórkem shıǵarmalarda jiyi qollanıladı. Frazeologiyalıq sóz dizbekleri tilimizde jeke leksikalıq birlikler sıpatında tayar túrinde qalıplesken sóz dizbekleri. Sonlıqtan da mánilik jaqtan bir sóz shaqabına qatnaslı boladı. Bul tuwralı prof. E.Berdimuratov bılay dep jazadı: "Leksikalıq-grammatikalıq jaqtan frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń ajıralmaslıǵı, pútinligi, turaqlılıǵı, kóbinese bir leksikalıq birlik sıpatında qollanılıwı olardı jeke sózler xızmetinde belgili bir sóz shaqabına qatnaslı jobada qarawǵa da múmkinshilik beredi" [1.133]. Máselen, "iyt ólgen jer" degen sóz dizbegi úsh sińardan turadı (iyt, ólgen, jer). Olardıń hár biri dara qollanǵanda belgili bir sóz shaqabına tiyisli. Al, bul misalda bári bir pútin mánili, yaǵnıy alıs degen mánini ańlatıp tur. Sonlıqtan da ol bir birlik sıpatında ráwish sóz shaqabına tiyisli.

Frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń sóz shaqaplarına qatnasın anıqlawda biz olardıń dáslepki formasında, sol formada qollanılıwın kózde tutamız. Qaraqalpaq tilinde frazeologizmler sózshaqabınıń qatnasına qaray tórt toparǵa bólinedi: feyil mánili frazeologiyalıqsózdizbekleri, atlıq mánili (substantivlik) frazeologiyalıq sóz dizbekleri, kelbetlik mánili (adektivlik) frazeologiyalıq sóz dizbekleri hám ráwish mánili frazeologiyalıq sóz dizbekleri bolıp bólinedi [1.135]. Bulardıń ishinde feyil mánili frazeologiyalıqsózdizbekleri basım kópshiligin quraydı .

Biz bul maqalamızda belgili shayırımız I.Yusupov shıǵarmalarında ráwısh mánili frazeologizmlerdiń jumsalıwına toqtap ótemiz. Ráwısh mánili frazeologizmler feyil hám kelbetlik mánili frazeologizmlerge qaraǵanda siyrek qollanǵanın kóremiz.

Ráwısh mánili frazeologizmler gáp ishinde qollanǵan basqa sózler menen baylanısıw ushın hár qıylı grammatikalıq formalardı qabıl etedi. Qurılısı turaqlı bolıp, óziniń dizbektegi qálpın saqlaydı. Mısalı: bir maydan, jeti túnde, tórt kóz túwel, kózdi ashıp jumǵansha, qas penen kózdiń arasında, túyeniń quyırǵı jerge tiygende h.t.b.

Ráwısh mánili frazeologiyalıq sóz dizbekleri Is-hárekettiń muǵdarın, sının, ornı, waqtın hám basqa da belgilerdi bildirip keledi

- Waqtılıq máni bildiretuǵın frazeologizmler: bir maydan, bir zamatta, jeti túnde, háp zamatta, túyeniń quyırǵı jerge jetkende h.t.b. Mısalı:

Argımaqtan yabı ozıp ketkenshe,

Túyeniń quyırǵı jerge jetkende

«Ómir saǵan ashıqpan»

Shawqım súren háp zamatta basılıp,

Siz payda bolasız jáne ortada.

«Birinshi muǵallimge»

Birinshi mısalda " túyeniń quyırǵı jerge tiyiw" turaqlı sóz dizbegi jumsalıp waqtılıq mánini ańlatıp keledi hám dizbektiń sońǵı sózi hal feyildiń -gende formasın qabıllaǵan. Ekinshi mısalda "háp zamatta" turaqlı sóz dizbegi de waqtılıq mánini ótkirlestirip, tásiriligini kúsheytken.

Sın mánisin bildiretuǵın frazeologizmler: kózdi ashıp jumǵansha, qas penen kózdiń arasında, túyeden postın taslaǵanday, ayaq astında, at ústi, áne-mine degenshe t.b.

Sınshıllar sınaǵan kózdiń astınan,

Ayǵır ornın basar ma dep jas ǵunan.

«Aral elegiyaları»

Qasımker tábiyat tonın teris kiyip,

Jezdesindey oynar janında tiyip

«Sen márdana xalıqsań»

Ayazlı kóz qarasını ayazlattı Ayaziydi,

Jıllı názeriń menen kóz qıyǵıń salıp ket

«Ġázeller»

Joqarıda keltirilgen mısallardağı "kózdiń astınan qaraw", "tonnı teris kiyiw", "kóziniń qıyıǵın salıw" turaqlı sóz dizbekleri háreketiń belgisin ańlatıp keledi. Shayır óziniń qosıq qatarlarında bul turaqlı sóz dizbeklerin "sıǵalap kózdiń", "tonnı teris kiyip", "kóz qıyıǵın salıp ket" túrinde onıń emocional-ekspressivlik tásirin kúsheytip qollanǵan.

- Muǵdardı bildiretuǵın frazeologiyalıq: kóz ushında, kóz jetpes jerde, dúnyanıń tórt tárepi, iyt ólgen jer t.b. Mısalı:

Kewil degen ne desem,
Nasıbay eken bir atım.

«Sanat*»

Bur qısım topıraqqa tolǵan sońında
Ash kózlik adamnıń kózinde bardı .

«Bul dúnya»

Bul mısallarda qaraqalpaq tilindegi "kewil bir atım nasbaydan qaladı", "kózi bir qısım topıraqqa tolıw" turaqlı sóz dizbekleriniń quramında sanlıq sóz benen zattıń atamasınıń ortasında "atım" hám "qısım" nomerativ sózler jumsalǵan.

- Orın mánisin bildiretuǵın frazeologizmler: kóz ushında, kóz jetpes jerde, dúnyanıń tórt tárepi, iyt ólgen jer t.b. Mısalı:

Qansha qaragam da moynımdı sozıp,
Kóz ushında kók teńizim kórinbes

«Aral elegiyaları»

Bul mısalda "kóz ushında" turaqlı sóz dizbegi orınlıq, uzaq aralıqtı ańlatıp kelgen. Shayır bul mısalda "Alısta kók teńizim kórinbes" dep qollanǵanda "kóz ushında" degen turaqlı sóz dizbegi ańlatatuǵın mánige salıstırǵanda bir qansha ápiwayı bolǵan bolar edi, tásirlik kúshi páslew bolǵan bolar edi.

Solay etip, shayır shıǵarmalarında házirgi qaraqalpaq tilindegi sıyaqı feyil mánili hám kelbetlik mánili frazeologizmlerdiń jiyi, al atlıq hám ráwish mánili frazeologizmlerdiń tili leksika-semantikalıq hám stilistikalıq jaqtan ayırıqshalanıw turadı. Onda kórkemsúwretlewdiń ájayıp til quralları bolǵan frazeologizmler mánisi hám qurılısı boyınsha ózine tán ózgesheliklerge iye ekenligin kóremiz.

***Qırǵızda termeni "sanat" deydi(I.Y.)**

Paydalangan ádebiyatlar

1. Бердимуратов Е. Хэзирги қарақалпақ тили. Лексикология. - Ноқис, 1994. - Б.133, 135

2. Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлер. - Ноқис, 2005,- Б.55